

**Интеллектуал мулк ҳуқуқини ҳимоялашда медиация тартиб-
томилининг аҳамияти ва хорижий тажриба**

Хасанов Жасур Жўраевич

Сирдарё вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси бош юрисконсулти,
профессионал -медиатор, патент вакили

Дунёда низоларни муқобил ҳал этиш институтларининг ривожланиш амалиётини кузатиб борар эканмиз, фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар, оилавий ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида тузиладиган битимлар ва шартномалар шартларининг бажарилишида медиация, музокаралар олиб бориш, ҳакамлик судлари ва мустақил эксперт хулосаси, арбитраж каби низони ҳал қилишнинг муқобил усуллари умумий юрисдикция судларига нисбатан ўзининг самарадорлигини кўрсатмоқда. Англо-саксон ҳуқуқ оиласига мансуб мамлакатларда айниқса низоларни ҳал қилишнинг муқобил усули сифатида медиация кенг қўлланилиб, 60-80 фоиз низолар медиаторлар иштирокида ҳал этилмоқда.¹ Европарламентнинг фуқароларнинг сиёсий ҳуқуқлари ва конституциявий саволлари бўйича бош бошқармасининг 2011 йилги ҳисоботларига кўра ЕИ ҳудудидаги тузилаётган шартномавий муносабат субъектлари томонидан тузилаётган битимларнинг 85 фоизи профессионал медиаторлар томонидан расмийлаштирилаётганлиги келгусида низолар келиб чиқишини олдини олмоқда.² Ушбу кўрсаткичлар дунёда

¹ Таймазов В. Интервью: Медиация в России: первые шаги. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PBI;n=122616>. Дата обращения: 25.02.2018.

² Directorate general for internal policies policy department c: citizens' rights and constitutional affairs. Quantifying the cost of not using mediation – a data analysis. <https://www.europarl.europa.eu>.

медиация институтининг янада ривожлантириш масалаларини тадқиқ этишга оид муаммоларни ўрганиш долзарб эканлигини белгилайди.

Халқаро битимларнинг ривожланиши ва интеллектуал мулк объектларидан тижорат мақсадларида фойдаланиш халқаро талабларга мувофиқ интеллектуал мулк соҳасида низоларни ҳал қилиш усулларини яратиш заруратини оширди. Низолашаётган томонлар ўзларининг бизнес алоқаларини бузмайдиган самарали, мослашувчан ва арзон нархлардаги низоларни ҳал қилиш механизмларини изламоқда. Гарчи интеллектуал мулк билан боғлиқ низолар кўпинча ҳудудий табиати, ҳуқуқларнинг хилма-хиллиги ва турли соҳаларнинг, масалан, сунъий интеллектнинг бошқа соҳалар билан интеграциялашуви натижасида юзага келадиган техник мураккабликлар туфайли узоқ ва ортиқча ҳаражатларга сабаб бўлади, бу эса тарафлар учун ноқулайлик туғдириб уларнинг ўзаро ишончига зарар етказди. Шунинг учун, интеллектуал мулк ҳуқуқи эгалари низоларни ҳал қилиш учун кўпроқ низолашаётган томонларнинг назорати ва бошқаруви остида бўлган усулларга мурожаат қилишди. Интеллектуал мулк тўғрисидаги суд қарорларини ижро этиш бўйича халқаро конвенциянинг мавжуд эмаслиги ушбу ишлар бўйича суд ишларининг самарадорлигига таъсир кўрсатган энг муҳим сабаблардан биридир. Асосан камроқ расмийчилик ва ҳаражатларга эга бўлган ва тезроқ бўлган низоларни суддан ташқари ҳал қилиш усуллари ушбу муаммоларнинг олдини олишга хизмат қилади. Суддан ташқари усуллардан медиация интеллектуал мулкнинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда афзалликларга эга ва бошқа усуллар билан солиштирганда бу низоларни ҳал қилишда муваффақиятли саналади. Кўпгина интеллектуал мулк даъволарининг фанлараро табиати ва

низоларни ҳал қилиш учун турли экспертизаларга бўлган эҳтиёж ва мураккаб интеллектуал мулк ишларини, айниқса, патент талабларини техник мутахассислар томонидан бошқа усулларга нисбатан энг қисқа вақт ичида ва кўпинча анча паст нархда кўриб чиқиш имконияти; интеллектуал мулк ҳуқуқларининг ҳудудий табиати ва миллий ва халқаро судлар юрисдикциясидаги низолар муаммосини ҳал қилиш ва зиддиятли фикрларни чиқариш хавфини камайтириш, интеллектуал асар эгасининг зарарини камайтириш, интеллектуал мулк ҳуқуқини ҳал қилишда медиация тартиб-таомилининг тезкорлиги ва тортишувнинг очиқлиги мазкур институтнинг самарадорлигини белгилайди.

Ҳакиме Моҳамадини таъкидлашча медиациянинг махфийлиги ва томонларнинг техник ва тижорат сирларини сақлаш, даъвони судда қайта талқин қилишдан қочиш ва қарши даъволарни олдини олиш, патентни ҳақиқий эмас деб топиш хавфини камайтириш, тадқиқот жараёнидан қочиш ва кўплаб томонларнинг фикри асосида бир тўхтамга келиш ушбу институтнинг интеллектуал мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш механизмларини сезиларли даражада кенгайтирмоқда.³

Интеллектуал мулк бўйича даъволар, хусусан, патент даъволари ва унинг харажатлари мураккаблиги, иш юритишнинг белгиланиши ва қонуний муддатлар ва процессуал муддатларнинг йўқлиги устидан томонларнинг тўлиқ назорати, ягона босқичда ва тезкор натижалар билан ўтказилаётганлиги, ҳуқуқий асосларнинг йўқлиги сабабли тарафларнинг

³ [Hakimeh Mohamadi / Mediation Functions in Resolving Intellectual Property Disputes.](https://jfq.ut.ac.ir/article_89774.html?lang=en)
https://jfq.ut.ac.ir/article_89774.html?lang=en

медиаторнинг тавсия ва таклифларини қабул қилиш мажбурияти, тарафларнинг медиация жараёнини секинлаштириш ёки тўсиқлар яратиш учун фойдасиз найранглар ёки эътирозларга мурожаат қилмаслигига олиб келадиган тартибнинг ихтиёрийлиги интеллектуал мулк объектларини ҳимоя қилишда янада самаралироқ бўлиб кўринади.

Медиация институти интеллектуал мулкка оид низоларни ҳал этишда қандай функцияларга эга, деган саволга жавоб бериш учун низони кўриб чиқиш ва томонларга ваколат бериш, уларга ўзларининг махсус манфаатлари ва эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда тўғри ечим топиш имконини беради. Шунинг учун айтиш мумкинки, низоларни медиация орқали ҳал этиш интеллектуал мулк низоларини ҳал қилишнинг ягона тўғри усули ҳисобланмаса-да, у керакли функцияларга эга ва ушбу низоларнинг аксариятида самарали ҳисобланади.

Низоларни ҳал қилишнинг муқобил усулларидадан фойдаланиш тарафлар учун салбий оқибатларни келтириб чиқармайди, балки аксинча, уларга ишончли алоқаларнинг сақланиб қолиши ва эришилган келишув натижасида ишбилармонлик алоқаларини давом эттиришга имкон беради.

Низоларни муқобил ҳал қилиш усулларини қўллаш қуйидаги ҳолатларда самарали ҳисобланади:

1) Тарафларнинг катта маблағ сарфланиб ўрнатилган ва ривожланган ишбилармонлик алоқалари бузилиш таҳдиди остида бўлса, низоларни муқобил ҳал қилиш бундай вазиятларда анча афзалроқ ҳисобланади, чунки у суд муҳокамасига қараганда анча “юмшоқ” характер касб этади ва муносабатларнинг кескинлашувидан қочишга имконият яратади.

2) Низони тез ва кам сарф ҳал қилиш зарурати мавжуд бўлса; Низоларни муқобил ҳал қилиш, одатда кам харажат талаб этади ва анча қисқа муддатларда ҳал қилиш имконини беради;

3) Томонлар ўзларининг тижорат сирларини ошкор бўлишини хоҳламаганларида;

4) Низо ҳуқуқ масалаларига қараганда техник масалаларга тегишли бўлса, хорижда бундай низоларнинг кўпчилиги тегишли мутахассисларнинг кўриб чиқилишига жўнатилади»⁴.

Замонавий тушунчаларда медиация XX асрнинг иккинчи ярмида АҚШ, Австралия ва Буюк Британияда ривожлана бошлаган. Европада медиаторлар оилавий мунозараларни ҳал қилишга жалб қилинган»⁵. Медиация ҳақида ҳуқуқшунос олимлар турли хил таърифлар берган. Жумладан, ҳуқуқшунос Саймон Фишер “медиация – бетараф учунчи томонлар иштирокида баҳсларни ечишнинг муқобил ва яширин усули”⁶ деб атаса, А.Ю.Коннов “медиацияни музокара сифатида кўради, лекин бунда музокаранинг медиациядан асосий фарқи юзага келган низони ҳал қилиш мақсадида мустақил учинчи шахс иштирок этишини ҳисобга олиш лозимлиги”⁷, Ш.М.Масадиков эса “медиацияни тарафларга ўзаро мақбул келишувга эришишига кўмаклашувчи ва қарор чиқариш ҳуқуқига эга

⁴ Ламкина Татьяна Вадимовна, руководитель юридической службы Торгово-промышленной палаты РМ. Председатель Третейского суда при Торгово-промышленной палате РМ. *Материал опубликован в газете "Малый бизнес Мордовии" №11(17), ноябрь 2007.*

⁵ Кучерявая Н, юридик фанлар доктори, профессор *Huquq va burch*, 2017 йил 12-сон www.huquqburch.uz

⁶ Медиаторнинг ён дафтарчаси “Интернешнл Алерт”(International Alert) ва “Халқарохолислик учун” Фонди, Бишкек 2013 18 бет. www.international-alert.org

⁷ Коннов А.Ю. Понятие, классификация и основные виды альтернативных способов разрешения споров // Журнал российского права. –№12. –2014, декабрь.

бўлмаган бетараф медиатор ёрдамида улар ўртасидаги низони ҳал қилиш усули сифатида тушунади”⁸.

И.Рустамбеков медиация тартиб-таомилини умумий суд ишларини юритишдан қуйидаги афзалликларини санаб ўтади “гуманность (инсонпарварлик), иқтисодий (кам ҳаражатли), очиқ ва ихтиёрӣ, тезкор, мослашувчан (бошқарув жараёнида), ишончли натижа, тарафларнинг мустақиллиги, конфиденциаллик ҳамда медиаторнинг холислиги”⁹.

Умуман олганда, медиация бу мунозарали томонларни ўз ечимларини ишлаб чиқишга даъват қиладиган холис учинчи шахс (медиатор) ёрдамида амалга ошириладиган келишувдир. Шунингдек, медиацияни баҳс-мунозараларни учинчи бетараф томон иштирокида тартибга солишга доир ҳуқуқӣ технологияси дейиш мумкин.

“Медиатив келишув амалда суддан ташқари ҳужжатлар сирасига киритилган. У тузилганда ишни судда кўриш тўхтатилади ва ҳатто низони кўриб чиқиш учун тўланган давлат божи қайтарилади (келишув битимида қайтарилмайди). Қонунда медиатив келишувни мажбурий ижро этиш ва у бўйича ижро варақасини бериш тўғрисида ҳеч нарса дейилмаган (келишув битимида ижро варақаси берилади)”¹⁰.

Шунга қарамай, медиатив келишув шартлари бажарилмаган тақдирда тарафлар ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун судга мурожаат этишга ҳақли. Бироқ Қонунда медиатив келишувнинг мавжудлиги кейинчалик давлат органи ёки суд томонидан ишнинг кўриб чиқилишига тўсқинлик қилиши

⁸ Масадиков Ш.М.Перспективы медиации как альтернативного способа разрешения гражданско-правовых споров в Узбекистане // <https://elibrary.ru>.

⁹ Рустамбеков.И. Медиация: пособия для медиаторов / Ташкент: Baktria press, 2019.-144 с. Б. 12

¹⁰ https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/mediaciya_yangilikning_mohiyati_nimada

хақида норма ҳам йўқ (келишув битимида – тўсқинлик қилади). Бунда келишув бажарилмаганлиги учун жавобгарликнинг таркиби ва чораларини инобатга олади.

Интеллектуал мулк шакллари бундан дунёга экспорт қилаётган Ҳиндистон фуқаролик процессуал қонунчилигининг 89-моддаси “**Суддан ташқари низоларни ҳал қилиш** деб номланиб, унга кўра агар суд томонлар учун мақбул бўлиши мумкин бўлган келишув элементлари мавжудлигини аниқлаган тақдирда, суд келишув шартларини тузади ва уларни томонларнинг танишиб чиқиб, томонларнинг мулоҳазаларини олгандан кейин келишувни тасдиқлайди, шунингдек, суд мумкин бўлган келишув шартларини қайта шакллантириши ва худди шу нарсани

а) ҳакамлик судига юбориши мумкин;

б) яраштириш;

в) суд орқали ҳал қилиш, шу жумладан, қонунчилик тартиби орқали ҳал қилиш;

д) агар шартномада белгиланган бўлса медиаторга медиация тартибини қўллашга юборади;

Ушбу модданинг иккинчи қисмига кўра, агар шартномада белгиланган бўлса медиация бўйича суд тарафлар ўртасида муроСага эришади ва белгиланган тартибни қўллайди”.¹¹

Интеллектуал мулк ҳуқуқини медиация тартиб-таомили асосида ҳал этишга оид хорижий тажрибани кўриб чиқамиз.

“АҚШда жойлашган дастурий таъминот ишлаб чиқарувчиси Европа телекоммуникация хизматлари провайдерига дастурий иловаларни

¹¹ <https://imwpost.com/mediation-in-cases-of-intellectual-property-rights/>.

лицензиялади. Шартнома низоларни (ВИМТ) воситачилигига топшириш бандини ўз ичига олган, агар медиация тартибида келишув бўлмаса ВИМТнинг тезлаштирилган арбитражи орқали кўриб чиқиш белгиланган. Лицензиат баъзи бир аффилиланган шахсларга дастурий таъминотдан фойдаланишга рухсат бериш ҳуқуқига эгами ёки йўқми, ва ушбу учинчи шахсларга нисбатан қўшимча лицензия тўловлари тўланиши кераклиги ҳақида баҳс-мунозаралар пайдо бўлди. Баҳс WIPO воситачилигига топширилди. Томонлар белгилаган мезонларни инобатга олган ҳолда Марказ томонидан дастурий таъминотни лицензиялаш соҳасида тажрибага эга бўлган бир нечта номзодлар воситачи сифатида таклиф этилди ва томонларнинг хоҳишига кўра медиатор тайинланди. Медиация сессиялари иккала томон учун қулай бўлган жойда ўтказилди. Томонлар медиация жараёнининг ўзаро мақбул асосини ишлаб чиқди ва бир қатор низоларни ҳал қилди. Медиация давомида ишлаб чиқилган айрим вариантлардан фойдаланган ҳолда, томонларнинг қолган масалаларини ҳал қилиш учун медиация тугатилгандан кейин ҳам бевосита музокаралар давом эттирилди”.¹²

Айрим ривожланган мамлакатларда интеллектуал мулк ҳуқуқига оид низолар медиация тартибида кўришнинг замонавий онлайн платформасидан фойдаланилмоқда. Жумладан, Таиланднинг Интеллектуал мулк департаменти (DIP) ва (THAC) ўртасида 2020-йил 7-декабрда имзоланган низоларни онлайн ҳал қилиш тартиб-қоидаларини ишлаб чиқиш меморандуми имзоланган бўлиб, ушбу меморандум доирасида (DIP) 2021-

¹² Mediation In Cases Of Intellectual Property Rights. <https://imwpost.com/mediation-in-cases-of-intellectual-property-rights/>

йил январ ойида интеллектуал мулк ишлари бўйича низоларни ҳал қилиш бўйича онлайн хизматларини (ODR) расман ишга туширди.

(THAC) томонидан тақдим этилган (ODR) платформаси "Talk DD" номи остида ишлайди ва <https://odr.thac.or.th/auth/login>, (THAC) нинг кириш саҳифаси орқали кириш мумкин. Ушбу онлайн платформа муаллифлик ҳуқуқи, патент ва савдо белгиларининг бузилиши билан боғлиқ ишлар учун ишлатилиши мумкин. (ODR)/ "Talk DD" платформаси низоларни суддан ташқари ҳал этишни осонлаштириш ва қўллаб-қувватлаш, шунингдек, Интеллектуал мулк ва Халқаро савдо судига юбориладиган ишлар сонини камайтиришга қаратилган.

Бош вазир ўринбосари ва Савдо вазири Jurin Laksanawisit нинг таъкидлашича, янги тизим: ишларни онлайн тарзда топширишга имкон беради, бу эса онлайн чатлар ва видеоконферентсиялар орқали ҳисоб-китобларни амалга ошириш имконини беради ва тўлиқ онлайн расмий ҳисоб-китоб жараёнларини тезроқ амалга ошириш имконини беради, бу икки томон ўртасида қарама-қаршилик эҳтимоли камроқ ва арзонроқ харажат билан қулайроқ келишувларни осонлаштиради.

Таъкидланишича, "Talk DD" га кириш ва ундан фойдаланиш осон. Интеллектуал мулк департаменти бош директори жаноб Vuttikrai Leewiraphan шундай деди: “Операция вақт ва жойлашувдан қатъий назар медиация жараёнларида технологиялардан фойдаланиш тарафлар учун қулайроқ ва низоларни тезроқ ҳал этиш имконини бериб, кўрсатиладиган хизматлар сифатини яхшилашга ва самарадорликни оширишга хизмат қилади.

Бу сафар ҳаражатлари камайтиради, чунки у тўлиқ электрон тарзда бошқарилиши мумкин. Бундан ташқари, даъволар сонини камайтиради; бу интеллектуал мулк низолари бўйича воситачилик жараёнининг мақсадига мос келади.

Биринчи баҳс сўрови "Talk DD" платформасида 2021-йил 8-январда бўлиб ўтиб, томонлар (ODR) жараёнига рози бўлгач, (DIP) ҳар икки томоннинг музокара олиб бориши учун воситачи сифатида ишлади. 2021-йил 11-январда низо ҳал қилинди ва томонлар низони ҳал қилиш бўйича келишув меморандумини имзоладилар.

"Talk DD" орқали низоларни ҳал қилиш бўйича биринчи онлайн иш бўйича келишувга эришиш учун бор-йўғи икки иш куни керак бўлди. Бу (DIP) нинг анъанавий воситачилик ва ҳисоб-китоб жараёнига нисбатан сезиларли даражада тезроқ. Шунингдек, сўров шакллари қўғозда топшириш, музокаралар учун таклифномаларни жўнатиш ва (DIP) да музокаралар бўйича учрашувларни ташкил қилиш учун сарфланган вақтни ҳам тежашга хизмат қилди. Анъанавий жараёнга кўра, томонларнинг учрашиши, муҳокама қилиниши ва низони ҳал қилиш учун одатда камида 45 кун керак бўлар эди. Ушбу "Talk DD" платформаси/хизматидан фойдаланиш учун фойдаланувчи платформада ҳисоб яратиши керак, яъни хизмат пуллик саналади. Музокараларни олиб бориш ёки медиация жараёнлари тарафлар танлаган тилда олиб борилиши мумкин.¹³

¹³ <https://www.nishimura.com/en/articles/thailands-online-dispute-resolution-platform-for-intellectual-property.html>.

Жаҳон Интеллектуал Мулк Ҳуқуқлари Ташкилоти (ВИПО) интеллектуал мулк низоларини медиация орқали ҳал қилишни тавсия қилади ва қуйидаги тавсияларни беради:

- бу мажбурий бўлмаган жараён, шунинг учун томонлар ўз шартлари бўйича музокаралар олиб борадилар, аммо уларга ёрдам бериш учун профессионал воситачи бўлади;
- низони ҳал қилиш учун сарфланган харажатларни камайтиради;
- тезкор ҳисоб-китоб;
- бизнес обрўсини ҳимоя қилиш учун махфийликнинг афзаллиги;
- низо натижасида вужудга келган тўсқинлик қилган иш муносабатларини сақлаб қолиш;
- медиация низонинг исталган босқичида қўлланилиши мумкин.¹⁴

Низоларни медиация тартиб-таомили асосида ҳал этиш интеллектуал мулк объектлари ичида ихтиро намуналари учун бериладиган патент ҳуқуқи юзасидан низоларда вақт нуқтавий назаридан самарали ҳисобланади. Бу борада WIPO тавсиялари асосида фикримизни исботлашга ҳаракат қиламиз. Ихтирога бериладиган патент эксклюзив ҳуқуқ бўлиб, у маҳсулот ёки жараён бўлиб, умуман олганда бирор нарса қилишнинг янги усулини таъминлайди ёки мавжуд муаммога техник ечим таклиф қилади. Патент бериш мезонлари шундан иборатки, ихтиро қилинган маҳсулот ёки жараён янги ва саноатда қўлланилиши мумкин бўлиши керак. Патентлар бўйича келиб чиқадиган низолар асосан икки хил бўлиб, улар орасида патентнинг амал қилишига оид

¹⁴ WIPO, Why Refer Intellectual Property Disputes to Mediation?, <https://www.wipo.int/amc/en/mediation/why-mediation.html>.

даъволар ва патентнинг бекор қилиниши масалалари киради. Анъанавий патентга нисбатан даъво тизими машаққатли бўлиб, одатий патентга оид даъволар ўртача 1 ёки 2 йил ичида ҳал қилинади ва ўртача даъво қилинган патентга оид низолар юзасидан якуний ҳукм чиқариш учун 7,5 йилдан 12,5 йилгача вақт олади ва бу вақт оралиғида ушбу патентнинг амал қилиш муддати ҳам ўтиши мумкин. Бироқ, патентга оид низолар бўйича медиация тартиб-таомили одатда бир йилдан камроқ вақт ичида ҳал қилинади, бу эса низода патент эгасига фойдали бўлади.¹⁵

Товар белгиларига оид низоларни ҳал қилишда медиация кўплаб афзалликларга қарамай, ўз ўрнида камчиликлардан бутунлай холи эмас. Шунини таъкидлаш керакки, медиация томонлар учун мажбурий эмас, агар улар ёзма равишда рози бўлмасалар, медиация тугаганидан кейин медиатив келишунинг ижроси юзасидан апелляция қўлланиши мумкин эмас. Шундай қилиб, муваффақиятсиз медиациядан сўнг томонлар қайтадан судга даъво қўзғатиш ҳуқуқига эгадир. Бу эса томонларга ортиқча вақт ва харажатлар келтириши мумкин. Шунингдек айрим ҳолларда томонлар ҳуқуқни суистеъмол қилишлари, яъни номигагина вақтдан ютиш учун медиатив келишув тузишлари, вақтдан ютиш мақсадида ва уни амалда ижро этмасликлари натижасида кинчи томон барибир судга даъво билан мурожаат қилишга мажбур бўлади.

Медиациянинг яна бир камчилиги шундаки, уни ҳар хил турдаги товар белгиларига оид низоларда агар тарафнинг мақсади ёмонликни амалга ошириш бўлса, ушбу товар белгисидан келгусида атайин аввалги эгасига

¹⁵ Vivek Koppikar, *Using ADR Effectively in Patent Infringement Disputes*, 89 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 158, 159-160 (2007). <https://imwpost.com/mediation>.

зарар етказиш мақсадида фойдаланиш жараёнларида қўллаш мутлақо тўғри келмайди.

Чунки, товар белгисининг эгаси иккинчи томондан товар белгиси юзасидан мавжуд камчилик ёки нотўғри фойдаланишни талаб этсада иккинчи томон медиациянинг имкониятларидан фойдаланиб атайин вақтдан ютиш учун шу ишни ортга суриши товар белгиси эгасининг манфааътларига тўғри келмайди.

Бундан келиб чиқиб атиш керакки “Медиация тўғрисида”ги қонуннинг 15-моддаси иккинчи қисмини қуйидагича:

“Медиация суддан ташқари тартибда, низони суд тартибида кўриш жараёнида, суд ҳужжатини қабул қилиш учун суд алоҳида хонага (маслаҳатхонага) киргунига қадар, шунингдек суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш жараёнида (интеллектуал мулк ҳуқуқи объектларидан ташқари) қўлланилиши мумкин.” тарзида ўзгартиш киритиш мақсадга мувофиқ.

Юқоридагиларга кўра айтишимиз мумкинки интеллектуал мулк ҳуқуқида медиацияни қўллашлик учун аввало томонлар бир бирини яхши билиши, шартномавий муносабатларни қонунчиликка мувофиқ белгилаши, шунингдек медиатор танлашда соҳага оид, яъни шу соҳани яхши тушунадиган медиаторни танлашлари, шунингдек, бир вақтнинг ўзида аввало ўзларида медиация тартиб-таомилига ҳошиш истак бўлиши лозим.